

Historia clínica

Establecimiento: _____

Número de historia clínica: _____

Servicio: _____

Cama: _____

ANAMNESIS

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Nombre completo: _____ Iniciales: _____ Sexo: _____

DNI: _____ Edad: _____ Fecha de nacimiento ____/____/____

Fecha y modo de ingreso: _____

Domicilio actual: _____

Lugar de origen: _____

Radicaciones anteriores: _____

Escolaridad o grado de instrucción: _____

Ocupación actual: _____ Ocupaciones anteriores: _____

Idiomas: _____ Raza/ascendencia: _____

Estado civil actual: _____ Religión: _____

Seguro de vida [] Tipo de seguro: _____

Familiar responsable []

Tipo de anamnesis: _____ Fiabilidad de la fuente: _____ Fecha de elab. HC: _____

HC elaborado por: _____

PADECIMIENTO O ENFERMEDAD ACTUAL

Estad anterior a la enfermedad _____

Inicio _____ Episodio actual _____

Forma de inicio _____ Curso de la enfermedad _____

Síntomas principales, preocupación o motivo de consulta _____

Sintomatología inicial _____

Sintomatología intermitente _____

☐ Infecciosas Parasitosis	_____
☐ Dermatológicas	_____
☐ Metabólicas Diabetes Obesidad	_____
☐ Neoplásica o tumoral	_____
INTOXICACIONES	_____
TRANSFUSIONES motivo, #U, Reacciones	_____ TIPO DE SANGRE
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ☐ Apendicentomía ☐ Colectectomía ☐ Histerectomía ☐ Otras operaciones	_____
ACCIDENTES Y SECUELAS	_____

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

DESARROLLO	☐ Antecedentes durante pre, durante y post embarazo		_____				
	☐ Control prenatal		_____				
	Parto: ☐ eutócico, ☐ distócico		_____				
	Peso	_____	Tamaño al nacer	_____	lactancia	_____	
	1ras palabras	_____	1ros pasos	_____	_____	_____	
	Desarrollo académico		_____				
	Desarrollo afectivo		_____				
ENTORNO Y HÁBITOS	Deporte y ejercicio		_____				
	Higiene	_____			Baño	micción defecación	
	Hábitat	Material de construcción	_____		Pisos	Habitaciones	
		Habitantes	Agua	Desagüe	Electricidad	Gas Radio TV Internet	
		Animales	_____				
	Alimentación	Tipo	[] frutas, [] vegetales, [] carnes, [] carbohidratos, [] frituras, [] sal, [] azúcar				
		Dieta	_____		Suplemento:		
		Intolerancia	_____				
		Mates e infusiones	Café: _____				
	Actividad sexual	Preferencia sexual	_____	1ra relación coital	[] Promiscuidad		
		# parejas sexuales	_____	Ultima pareja sexual	[] Anticonceptivos		
	Hábitos nocivos	☐ Tabaquismo	Cigarrillos / día		Duración en años		Fecha de suspensión
			[] -10		[] -5		
[] 11-20			[] 6-10				
[] 21-30			[] 11-20				
[] +30		[] 21-30		[] +30			
☐ Alcoholismo: Tipo de bebida	Tipo de bebida		# / mes		Duración en años		
	mL / día		Días consecutivos		Fecha de suspensión		
	[] -25		[] 1		[] -5		
	[] 26-50		[] 2		[] 6-10		
[] 50-100		[] 3-5		[] 11-20			
[] 101-300		[] 6-8		[] 21-30			
[] 301-500		[] +		[] +30			
[] +500		[] Embriaguez		[] +30			
☐ Toxicomanías	[] mariguana		Duración – años		Fecha de suspensión		
	[] opiáceos		[] -1		[] -1		
	[] fenciclidina		[] 1-3		[] 1-3		

			☐ crack ☐ LSD	☐ 4-6 ☐ 7-10 ☐ +10			
Trabajo	Condición			Horario		Duración	
	Tensión física			Tensión mental		Descanso/sueño	
Pasatiempo							
Práctica religiosa, cultural o civil							
Integridad	Familiar			Actitud ante la vida		Problema	
Inteligencia emocional							
Prótesis							

FÁRMACOS	En el pasado ☐		En el último año ☐		Medicación actual ☐		
INMUNIZACIÓN	NIÑOS ☐ Poliomielititis ☐ BCG ☐ Tétanos ☐ Pentavalente difteria, tosferina, hepatitis B, <i>Hemófilus influenzae b</i> ☐ Fecha de la última: ☐ SRP Sarampión, Rubéola, Parotiditis ☐ DPT difteria, tosferina y tétanos		ADOLESCENTES ☐ Sarampión, rubeola, tétanos, hepatitis tipo B HOMBRES Y MUJERES ☐ Sarampión, rubéola, tétanos, difteria ADULTOS MAYORES ☐ Neumocócica ☐ Influenza ☐ Tétanos		Nota:		
HIPERSENSIBILIDAD Y ALERGIAS	☐ A medicamentos ☐ A alimentos ☐ Penicilina ☐ Sulfas ☐ Yodo ☐ Otros						
ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS	Menarca		Gravidad			Problemas en el embarazo	
	Menstruación	rítmo, toallas /x día /días	Paridad			FUP: fecha del último parto	
	Fecha de última menstruación		Cesáreas			Fecha de última cesárea:	
	Vida sexual activa (inicio)		Abortos				
	Menopausia		Hijos vivos/muertos			Lactancia	
	Esposo circunciso		Fecha de última Citología vaginal	☐ Citología vaginal anormal			
MÉTODO ANTICONCEPTIVO	☐ Ritmo	☐ Histerectomía	☐ Condón	☐ Anticonceptivo intra/subdérmico	☐ Dispositivo IU	☐ A. orales	
	☐ Salpingoclasia	☐ Vasectomía	☐ Diafragma	☐ otros			
Notas:							

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES

Habita con:	☐ Padre	☐ Madre	☐ Hermanos	☐ Hijos	☐ Cónyuge
Condición					
Enfermedad					
Relación					

EXPLORACIÓN FÍSICA / EXAMEN CLÍNICO

Inspección general / examen general

ASPECTO GENERAL (HABITUS EXTERIOR)

Esfera somática

Paciente de sexo ☐ masculino, de ☐ 2 años de edad, piel ☐ mestizo, con facies ☐ parkinsoniana, postura ☐ libremente escogida,
integridad física ☐ conservada, de constitución ☐ robusta, estado nutricional ☐ disminuido, estado hídrico ☐ disminuido
☐ sin movimientos anormales, marcha

Esfera psíquica

In ☐ consciente, ☐ alerta, ☐ Orientado (☐ tiempo, ☐ espacio y ☐ persona), emocionalmente
☐ grado de cooperación,

Esfera sociocultural

Indumentaria y cuidado personal, Modales
Léxico (calidad de voz ☐ , articulación ☐ , coherencia ☐ , comprensión ☐)
Nivele socio-económico-cultural

SIGNOS VITALES				SOMATOMETRÍA	
Temperatura		Otros		Peso	
Frecuencia respiratoria		Vol. urinario 24H		Estatura (talla)	
Frecuencia cardíaca		Glucosa		Índice de Masa Corporal	
Pulso				Peso ideal	
Tensión arterial				Cambio % del peso	
Oximetría				Índice cintura/cadera	

Piel y anexos

Piel: Color, tipo de piel, uniforme, turgente, húmeda, cálida, edema
- Lesión
Cabello: color, liso ☐ [] [] rizado, delgado ☐ [] [] grueso, patrón [F] [M] de distribución
Uña: color de lecho, ángulo de base, sensibilidad, paroniquia, lesión

Ganglios linfáticos

☐ [sin] [con] crecimiento visible de ganglios linfáticos
☐ [sin] [con] crecimiento palpable de ganglios linfáticos

Cabeza

Erecta ☐ y en línea media ☐ .
Cráneo: normocefálico ☐ , simétrico ☐ , deformidades ☐
Líneas de expresión marcadas ☐ , simétricas ☐
Glándulas salivales agrandamiento ☐ , sensibles ☐
Pulsación de arteria temporal: visible ☐ bilateralmente ☐ [D] [I] suave ☐ , doloroso a la palpación ☐
Soplo ☐

Cuello

Tráquea: línea media ☐ , Distensión venosa yugular ☐ , Arteria carótida prominente ☐
Tiroides: palpable ☐ , firme ☐ , suave ☐ , agrandamiento ☐
Cartílago tiroides: movable con la deglución ☐ , Nódulos linfáticos ☐ sensibles ☐
Soplos ☐
Rango completo de movimiento de cuello sin disconfort ☐

Tórax

Tamaño y forma del tórax ☐ , Θ AP vs Θ transv. ☐ , simetría del movimiento con la respiración ☐
Patrones de las venas superficiales ☐ Hipersensibilidad en las costillas ☐ Prominencias óseas ☐ Cifosis ☐
Otro defecto ☐
Presencia de retracciones ☐ , uso de músculos accesorios ☐
Frecuencia respiratoria ☐ , profundidad ☐ , regularidad ☐ , tranquilidad en la respiración ☐
Palpación: simetría ☐ y calidad ☐ del frémito táctil
Percusión: calidad ☐ y simetría ☐ de notas de percusión, Excursión diafragmática (5-7cm)
Auscultación: Presencia de roce ☐ [por fricción, egofonía ☐ , broncofonía, pectoriloquia susurrada ☐ , resonancia vocal ☐
Mamas: Tamaño ☐ , contorno ☐ , simetría ☐ , pezones supernumerarios ☐ , patrones venosos ☐ , lesiones ☐
Consistencia ☐ , presencia de masas ☐ , cicatrices ☐ , hipersensibilidad ☐ , engrosamiento ☐ , retracciones ☐ , excavación ☐
Características de los pezones y las aréolas (inversión, eversión, retracción), secreciones

Cardiovascular

Posición anatómica de los impulsos apicales, pulsaciones []
Palpación: Frecuencia cardíaca , ritmo [], frémitos [], esfuerzos [] o levantamientos []
Auscultación: características de S1 y S2 ,Presencia de soplos [], clics [], chasquidos [], S3 [] o S4 []
Amplitud, simetría de los pulsos en las extremidades
Varicosidades [], sensibilidad de vasos []

Abdomen

Forma , pulsaciones visibles de la aorta [], patrones venosos [], peristaltismo [], Cicatrices [], hernia []
separación de músculos []
Auscultación: ruidos intestinales , roce por fricción sobre el hígado [] o el bazo []
Palpación: aorta [], órganos, heces [], masas [] (localización, tamaño, contorno, consistencia)
Hipersensibilidad [], resistencia muscular []
Percusión: tono en cada cuadrante, áreas de diferentes notas de percusión [], hígado

Genitourinario

Musculo esquelético

Simetría de las partes del cuerpo [], Simetría de la masa muscular [], tono [], fasciculación [], espasmos []
Amplitud de movimiento [], Fuerza muscular []
Aspecto de las articulaciones

Neuropsiquiátrico

Pares craneales
I: identificar olores
II: agudeza visual y campo visual
III, IV, VI: movimientos extraoculares, caída de párpado, reflejos pupilares
V: reflejo corneal,
VII: simetría, abanico de expresiones, identificar dulce, agrio y salado
VIII: audiometría, conducción aérea y ósea del sonido
IX: reflejo nauseoso, engullir
X:
XI: trapecio, esternocleidomastoideo
XII: movimientos de la lengua, fuerza de la lengua, calidad de sonidos l, t, d, n

Exámenes complementarios

HEMATOLOGÍA				
Hemoglobina				
Hematocrito				
Coagulación	Tiempo de coagulación/ sangría			
	Tiempo de protrombina			
	INR			
	Tiempo parcial de tromboplastina			
	Fibrinógeno			
Lámina periférica				
Hemograma	Leucocitos			
	Abastionados			
	Segmentados			
	Neutrófilos			
	Eosinófilos			
	Basófilos			
	Monocitos			
	Linfocitos			
Rec. plaquetario				
Rec. reticulocitos				
Velocidad de sedimentación globular				
Cons. Corpus	V.C.M.			
	Hb.C.M.			
	C.Hb.C.M.			
COOMBS directo				
COOMBS indirecto				

BIOQUÍMICO SANGRE				
Glucosa				
Urea				
Creatinina				
Ácido úrico				
Triglicéridos				
Colesterol total				
HDL colesterol / LDL colesterol				
P. especiales	Hemoglobina glicosilada			
	Dímero D			
	Bilirrubina total			
	Bilirrubina directa			
	Bilirrubina indirecta			
	AST o TGO			
	ALT o TGP			
	Proteínas totales			
Albúmina				
Globulina				
PCR				
CK - MB				
Electrolitos	Sodio			
	Potasio			
	Cloruro			
	Calcio iónico			
Fosfatasa alcalina				
Fósforo				
Magnesio				
Calcio				
Hierro sérico				
Lipasa				
Amilasa				
Lactato deshidrogenasa (LDH)				

AGA				
Gases en sangre	pH			
	pCO ₂			
	pO ₂			
Valores de oximetría	Hct			
	Hb			
	O ₂			
	O ₂ Hb			
	COHb			
	Methb			
Valores de electrolitos	K ⁺			
	Na ⁺			
	Ca ²⁺			
	Cl ⁻			
	Anion Gap			
Valores de metabolitos	Glucosa			
	Lactosa			
Valores corregidos por temperatura	pH(T)c			
	CO ₂ (T)c			
	O ₂ (T)c			
Estado de oxigenación	O ₂ c			
	50c			
	O ₂ (a)/FO ₂ (l)c			
	O ₂ (a/A)e			
Estado ácido-base	Base (Ecf)c			
	Base(B,ox)c			
	HCO-(P,st)c			
	Osm c			

ORINA y otros				
Densidad				
Color				
Aspecto				
Reacción				
pH				
Proteína				
Glucosa				
C. cetónico				
Bilirrubina				
Urobilinógeno				
Sangre				
Leucocitos				
Nitritos				
	Hematías			
	Leucocitos			
	Piocios			
	Cel. epiteliales			
	Cristales			
	Cilindros			
	Gérmenes			
	Filam. mucoide			
Otros	Hemocultivo			
	Urocultivo			
	Espato			

Notas de resultados				

SEROLÓGICO			
ANCA			
-PR3(proteinasa 3, anticuerpo)			
-MPO(mieloperoxidasa, anticuerpo)			
DNA-ds			
ANA			
Prot. C React.			
C3C2			
C4			
Haptoglobina			
Ferritina			
FT4			
TSH			

10.5281/zenodo

Diagnóstico

Diagnostico presuntivo	
Diagnóstico definitivo:	CIE 10 [] 11 []

10.5281/zenodo.3767699

Elaboró la historia: _____ Fecha: _____

Revisó la historia: _____ Fecha: _____